

DOI: <https://10.5281/zenodo.18273355>

УДК 621.311.24:620.9:628.3

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ: УСТОЙЧИВОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

Саидова Гулчехра Эркиновна

старший преподаватель кафедры «Системы энергообеспечения», Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада аль-Хоразмий.

Саидова Гулчехра Алишеровна

старший преподаватель кафедры «Системы энергообеспечения», Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада аль-Хоразмий.

АННОТАЦИЯ

В работе рассматриваются ключевые изменения, определяющие развитие энергетики в ближайшие десятилетия: рост спроса на электроэнергию, ужесточение экологических требований и переход к цифровому управлению энергосистемами. Показано, что устойчивость энергетики сегодня зависит не столько от наращивания генерации, сколько от повышения эффективности, снижения потерь, развития гибкости сети и интеграции возобновляемых источников энергии. Отдельный акцент сделан на приоритетах Узбекистана, закреплённых в стратегических документах по «зелёной» экономике, а также на практических направлениях модернизации: энергоэффективность зданий и предприятий, развитие интеллектуальных сетей, накопителей и систем мониторинга. Сформулированы выводы о том, что сочетание энергосбережения, обновления инфраструктуры и цифровых решений создаёт наибольший эффект по стоимости, надёжности и снижению воздействия на окружающую среду.

Ключевые слова: энергетика, электроэнергетика, возобновляемые источники энергии, энергосбережение, энергоэффективность, устойчивое развитие, энергетическая безопасность, цифровизация, Smart Grid.

CURRENT STATE AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF ENERGY: SUSTAINABILITY, EFFICIENCY AND DIGITAL TRANSFORMATION

Saidova Gulchekhra Alisherovna

Senior Lecturer of the Department of Energy Supply Systems, Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khwarizmi.

Saidova Gulchekhra Erkinovna

Senior Lecturer of the Department of Energy Supply Systems, Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khwarizmi.

ABSTRACT

The paper discusses the main drivers shaping the energy sector in the coming decades: increasing electricity demand, tighter environmental constraints, and the shift toward digital control of power systems. It argues that energy-system resilience increasingly depends on efficiency, loss reduction, grid flexibility, and the integration of renewable energy sources rather than on generation expansion alone. Special attention is paid to Uzbekistan's policy priorities under its green-economy agenda and to practical modernization tracks, including efficiency upgrades in buildings and facilities, smart grids, storage, and energy monitoring. The study concludes that combining energy saving, infrastructure renewal, and digital solutions yields the most cost-effective improvements in reliability and environmental performance.

Key words: energy sector, electric power industry, renewable energy, energy saving, energy efficiency, sustainable development, energy security, digitalization, smart grid.

ЭНЕРГЕТИЯНИН АЗЫРКЫ АБАЛЫ ЖАНА ӨНҮГҮҮ ПЕРЕКТИВАЛАРЫ: ТУРУКТУУЛУК, НАТЫЙЖАЛУУЛУК ЖАНА ЦИФРАЛЫК ТРАНСФОРМАЦИЯ

Саидова Гулчехра Алишеровна

Мухаммад аль-Хорезми атындагы Ташкент маалымат технологиялар университетинин энергетикалык камсыздоо системалары кафедрасынын ага окутуучусу.

Саидова Гулчехра Эркиновна

Мухаммад аль-Хорезми атындагы Ташкент маалымат технологиялар университетинин энергия менен камсыздоо системалары кафедрасынын ага окутуучусу.

Энергетика остаётся опорой социально-экономического развития: от качества электроснабжения и доступности тепла зависят промышленность, транспорт, городская инфраструктура и цифровые сервисы. Одновременно отрасль переживает период структурных изменений. С одной стороны, мир сталкивается с ростом электропотребления, который ускоряют цифровизация, развитие центров обработки данных и электрификация транспорта. С другой стороны, усиливается запрос на снижение выбросов и локального загрязнения, что требует модернизации тепловой генерации, расширения доли возобновляемой энергетики и перехода к более рациональному потреблению энергии. В таких условиях обсуждение перспектив энергетики должно включать не только вопросы генерации, но и управление спросом, эффективность, гибкость сетей и цифровые инструменты контроля.

Современная мировая энергосистема по-прежнему в основном опирается на ископаемое топливо, поскольку инфраструктура добычи, транспорта и производства энергии формировалась десятилетиями и обладает высокой инерционностью. Однако конкурентоспособность возобновляемых источников резко выросла благодаря удешевлению технологий и развитию механизмов поддержки. В результате в электроэнергетике многих стран усиливается роль солнечной и ветровой генерации, а ключевым вызовом становится не столько построение новых мощностей, сколько обеспечение баланса и устойчивости при переменной выработке. Параллельно возрастает значение энергоэффективности: она позволяет сдерживать рост спроса, снижать нагрузку на сети и уменьшать зависимость от импорта топлива без ухудшения качества услуг.

Узбекистан: приоритеты и контекст развития. Для Узбекистана энергетический переход имеет прикладной характер, поскольку связан с ростом потребностей экономики, обновлением изношенной инфраструктуры и повышением качества энергоснабжения. Государственные стратегические документы закрепляют необходимость снижения энергоёмкости, расширения использования возобновляемых источников и внедрения энергосберегающих технологий. В стратегии перехода к «зелёной» экономике на период 2019–2030 годов подчёркиваются цели по повышению энергоэффективности и снижению углеродоёмкости, а также меры по развитию чистых технологий и модернизации базовых отраслей. Дальнейшая программа «зелёного» роста до 2030 года фиксирует более конкретные ориентиры по расширению мощностей ВИЭ и сокращению выбросов, что формирует устойчивый спрос на проекты в области сетей, управления и накопителей.

Энергосбережение и энергоэффективность как «первая энергия». В условиях ограниченных инвестиционных ресурсов и необходимости быстрой

отдачи энергосбережение выступает самым доступным инструментом модернизации. В университетах, бюджетных организациях и коммерческих зданиях основная доля потенциала связана с тепловой защитой ограждающих конструкций, модернизацией освещения и настройкой режимов отопления и вентиляции под фактическую занятость помещений. На предприятиях значительный эффект дают оптимизация электроприводов, компрессорного хозяйства и компенсация реактивной мощности, поскольку эти меры одновременно снижают потребление и разгружают сети. Критически важно, чтобы мероприятия сопровождалось измерением и верификацией результата, иначе экономия быстро «растворяется» из-за возврата к прежним режимам эксплуатации.

Инновационные технологии: умные сети, накопители и цифровое управление. Доля распределённой генерации и активных потребителей растёт, поэтому традиционная модель «одностороннего» управления сетью постепенно уступает место интеллектуальным решениям. Технологии Smart Grid позволяют наблюдать состояние сети в реальном времени, обнаруживать перегрузки и потери, а также управлять спросом через тарифные и технические механизмы. Накопители энергии и регулируемые нагрузки становятся инструментом гибкости, сглаживая пики потребления и помогая интегрировать переменную выработку солнечных и ветровых станций. Отдельное значение имеет цифровизация учёта и мониторинга: когда данные о потреблении доступны по объектам и временам суток, появляются условия для точного планирования, бюджетирования и предотвращения нерационального расхода ресурсов.

Риски и ограничения энергетического перехода. Переход к более «зелёной» энергетике неизбежно связан с техническими и организационными барьерами. Для ВИЭ ключевыми остаются вопросы прогнозируемости выработки и устойчивости сети при резких изменениях погоды, что требует модернизации диспетчеризации и резервов. Цифровизация повышает требования к кибербезопасности и надёжности коммуникаций, а также к квалификации персонала. Кроме того, проекты энергоэффективности и модернизации часто упираются в отсутствие качественного исходного учета и в несовершенство мотивации пользователей, когда экономия ресурсов не превращается в ощутимую выгоду для конкретного подразделения или организации.

Современное развитие энергетики определяется тремя взаимосвязанными направлениями: повышением эффективности, ростом доли возобновляемой генерации и переходом к цифровому управлению. Для Узбекистана наиболее результативной выглядит последовательность, в которой сначала снижаются

потери и растёт энергоэффективность потребителей, затем обновляется сетевое хозяйство и внедряются системы мониторинга, после чего расширение ВИЭ сопровождается накопителями и инструментами гибкости. Такая логика снижает стоимость перехода, повышает надёжность энергоснабжения и позволяет одновременно решать экономические и экологические задачи, закреплённые в национальных стратегиях.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 4 октября 2019 г. № ПП-4477. Стратегия по переходу Республики Узбекистан на «зелёную» экономику на период 2019–2030 годов. (Официальный текст).
2. Закон Республики Узбекистан «Об использовании возобновляемых источников энергии». Принят 16 апреля 2019 г., одобрен 3 мая 2019 г. (Официальный текст).
3. Постановление Президента Республики Узбекистан от 2 декабря 2022 г. № ПП-436 «О мерах по повышению эффективности реформ, направленных на переход Республики Узбекистан на «зелёную» экономику до 2030 года».
4. International Organization for Standardization. ISO 50001:2018 Energy management systems — Requirements with guidance for use.
5. International Organization for Standardization. «Сохраняя энергию шаг за шагом»: материалы ISO по внедрению энергоменеджмента (русская версия).